

SANOAT ZARARLI CHIQUINDI GAZLARINI TOZALASH JARAYONINI O'RGANISH

Mirsaidov Maxmudjon Xabibullayevich

Namangan Muhandislik-qurilish instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat chiqindi suvlarni qayta ishlash sistemasi, "MEXMASH" MChJ da Namangan shahrining kanalizatsiyasidan chiqadigan oqava suvlar va ularni qayta ishlash to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: chiqindi suvlar, "MEXMASH" MChJ, oqava suvlar, fosfatlash, moysizlantirish, dispers sistemalar, tozalash, ifloslovchi komponent, ohak suti.

Abstract: In this article, an opinion is given about the industrial waste water treatment system, wastewater from the sewers of Namangan city and their processing at "MEXMASH" LLC.

Key words: waste water, "MEXMASH" LLC, wastewater, phosphating, degreasing, dispersed systems, cleaning, polluting component, milk of lime.

Kirish. Sanoat ishlab chiqarish zonalarini borki ekologiya va atrof muhitga chiqarilayotgan chiqindi gazlar mavjud. Turli kimyoviy ishlov berish jarayonlarida bizga ma'lumki kimyoviy reaksiyalar natijasida gaz chiqadi yoki cho'kma tushadi, shunday ekan ishlab chiqarish jarayonida ekologiyani zararlashi mumkin bo'lgan kimyoviy zararli gazlarni tozalash jarayoni haqida so'z yuritiladi.

Sanoat korxonalaridan ajralib chiqayotgan gazlarni ortiqcha (qattiq, suyuq va gaz holidagi) aralashmalardan xoli qilish jarayoni. Ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan gazlar tarkibida har xil qo'shimcha moddalar bo'lishi tabiiy. Gazlarni tozalash natijasida qimmatbaho mahsulotlar ushlab qolinadi, keyingi qayta ishlash jarayoniga yomon ta'sir qiladigan yoki apparatlarni yemiradigan zararli moddalar ajratiladi, tashqi havoga chiqadigan iflosliklar kamaytiriladi. Gazlarni tozalashda gazlardagi qo'shimcha moddalarni suyuqliklarga yuttirish (adsorbsiya); elektrostatik kuchlar ta'sirida yoki og'irlik kuchi ta'sirida cho'ktirish; suv bilan tozalash; filtrlash usullaridan biri; absorber, adsorber va boshqa apparatlar ishlatiladi.

Tadqiqotning o'rganish maqsadi va usullari.

Chiqindi gazlarni tozalash bo'yicha turli xil usul va komponentlar mavjud ushbu mavjud texnologiya asosida "MEXMASH" MChJ da faoliyat olib borayotgan ishlab chiqarish korxonasida fosfatlash hamda sinklash jarayonida hosil bo'lgan chiqindi gazlarni tozalashga qaratilgan. Korxonada yuqorida keltirganimiz metallar yuzasini kimyoviy ishlov berishimizda turli gazlar hosil bo'ladi va bu gazlar to'g'ridan to'g'ri atrof muhitga chiqarilib yuborilsa ekologiyaga hamda aholiga jiddiy zarar keltirishi mumkin. Sanoatda hosil bo'layotgan gazlarni tozalashda suv bilan yuvish usulida tozalash texnologiyasini ishlab chiqarishga qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Dastlab korxonada ishlab chiqarishda qanday gazlar hosil bo'lishi mumkin ekanligini ko'rib chiqamiz. Korxonada samarez ishlab chiqarish jarayoni amalga oshiriladi. Samarez ishlab chiqarishda metal yuzasini karroziyadan saqlash maqsadida fosfat hamda sink qoplama qilinadi.

Fosfatlash jarayonida qo'llaniladigan kimyoviy moddalar tavsifi

1-jadval

№	Jarayon nomi	Kimyoviy moddalar	Komponentlari	Faol qismning kons.	pH
1	Moysizlantirish	Triynatriy fosfat	Na ₃ PO ₄	50-70	9-12
		Kaustik soda	NaOH	18-19	
2	Zararlantirish (travlen)	Tuzli kislota	HCl	31,5	
3	Yuza aktivatsiyasi	Yuza aktivatsiyasi uchun	Na ₂ CO ₃	62	8,5-10
			TiO	38	
4	Fosfatlash	Fosfatlash uchun erit	H ₃ PO ₄	37-38	
			HNO ₃	18-19	
			ZnO	15-16	
			H ₂ O	29-30	

**Sinklash jarayonida qo'llaniladigan kimyoviy moddalar tavsifi quyidagi jadvalda berilgan.
 2-jadval**

№	Jarayon nomi	Kimyoviy moddalar turi	Komponentlari	Faol qismning kon %	pH
1	Yuvish	CyB	H ₂ O	70	
2	Moysizlantirish	Triynatriy fosfat	Na ₃ PO ₄	50-70	9-12
		Kaustik soda	NaOH	18-19	
3	Sinklash	sink metall	Zn	7-12	5,5-6,0
		Ammoniy xlorid	NH ₄ Cl	50-60	
		Sink xlorid	ZnCl ₂	17-20	
		Tiomachevina	CH ₄ N ₂ S	5-7	
4	Yuvish	Suv	H ₂ O	80-90	

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra hulosa qilish mumkinki, "MEXMASH" MChJ fosfatlash va sinklash uchastkasida chiqindi gazlarni ifloslovchilar fosfat, sink, xlorid kislotasi va ishqor eritmasi qaynash jarayonida hosil bo'ladigan gazlardan iborat. Bundan kelib chiqib chiqayotgan gaz tarkibi o'rganib chiqildi shunga ko'ra tozalash inshooti hamda neytralizator tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tadqiqot natijalari:

"MEXMASH" MChJ korxonasi o'rganishlar natijasida shu ma'lum bo'ldiki, ishlab chiqarishdan chiqayotgan zararli gazlar tozalash hamda tozalangan havo atrof muhitga chiqarilishi juda zarur hisoblanadi. Zararli gazlarni suyuqlik bilan tozalashda Skruber qurilmalaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tozalanishi kerak bo'lgan zararli gazlarni skruberga so'rib olinadi, bunda xar bir jarayon qismiga so'rish filtrlari o'rnatilgan bo'ladi. Ishlab chiqarishda bizga ma'lum metallarni vannada qayta ishlash natijasida kimyoviy reaksiya ketadi, bunda albatta cho'kma va gaz chiqadi chiqayotgan zararli gazlarni atrof muhitga tarqalishini oldini olish uchun zararsiz hudud hosil qilinadi hamda vannalar chetiga so'ruvchi qurilma o'rnatiladi. Venturili skruber 3 qismdan iborat bo'ladi, venture so'ruvchi trubasi yuqori kamerasi va pastki kameradan iborat bo'ladi. Skruberning so'ruvchi trubalari vannalarga o'rnatilgan so'ruvchi filtrga ulanadi. So'rish yuzasi ishlab chiqarish quvvatidan kelib chiqib tanlanadi, skruberning so'ruvchi trubalari zararli gazlarni so'rib skruberning yuqori kamerasining pastki qismidan beriladi. Yuqori kamerada 6 qirrali sharchalar solingan bo'ladi, bu sharchalar vazifasi zararlangan havo tarkibidagi kimyoviy zararli moddalar sharcha yordamida urib tushiriladi va suv bilan yuvib turiladi.

1-rasm. Skruberning umumiy ko'rinishi

Skruberning pastki kamerasi ishqorning 0,3-1 % li eritmasi beriladi, bu ishqor eritmasini skruberga qo'shimcha ishqor eritmasi tayyorlash bunkerida tayyorlanadi. Skruberda eritma ishqoriyligini tekshiruvchi elektrod joylashtirilgan bu skruberning boshqaruv paneliga ulanadi. Elektrod avtomatik tarzda ishqoriyligini tekshirib turadi, agar pH 6,5-8,5 atrofidan ko'tarilib ketsa

dazatorga buyruq keladi va ishqor tayyorlash bunkeridagi ishqor eritmasidan kerakli miqdorda qo'shadi hamda muhit neytrallanadi. Zararli gazlarni suv bilan ushlab pastki ishqor eritmasiga beriladi, hamda ishqor bilan neytrallanadi.

Bunda tozalangan havo atrof muhitga chiqariladi, zararlangan suv suv tozalash inshootiga beriladi va suv tozalanib jarayonga qaytariladi. Skruberning ish quvvati sutkasiga 100 ming m³ tozalash jarayoni 85-90 % ni tashkil qiladi.

Hulosa.

Shunday qilib, "MEXMASH" MChJ korxonasi hosil bo'ladigan chiqindi gazlarni tozalash uchun quyidagi davriy rejim bo'yicha samarali texnologiya asosida amalga oshirish tavsiya etiladi: chiqindi gazlar oqimini natriy gidroksidi yordamida ishlov berish, so'ng cho'kindilarni olib tashlash va tozalashga berilayotgan suvda pH miqdorini korrektirovka qilishdan iborat.

Chiqindisiz texnologiyaga asoslangan ishlab chiqarish zonalarini tashkil etish hamda atrof-muhitni turli zararli va zaxarli gazlardan tozalash ozon qatlamini yemirilishini oldini oladi. Shunday ekan zararli gazlarni ekologiyaga chiqishini oldini olish va neytrallash gazlar tarkibida chiqishi mumkin bo'lgan qimmatbaxo moddalarni ushlab qolish va sanoat iqtisodiyotiga va ekologiyaga keltirishi mumkin bo'lgan zararni oldini olgan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xabibullayevich, M. M. (2023). SANOAT CHIQUINDI SUVLARNI QAYTA ISHLASH SISTEMASI. *Journal of new century innovations*, 38(2), 101-108.
2. Dadakhajhaev, A., Xamrakulov, M. A., Mirsaidov, M., & Abdulakimov, A. (2023). INCREASING IN FERTILITY, MELIORATIVE STATE OF SALINE SOILS DUE TO THE ORDER OF PRIORITY. SEEDING OF AGRICULTURAL CROPS. *Journal of new century innovations*, 38(2), 96-100.
3. Maxmudjon, M., Numonjonovna, D. M., & Abdumutal o'g'li, A. A. (2023). KALSIY VA AMMONIY NITRATLARNI ETANOL ISHTIROKIDA EKSTRAKTSIYALASHNI TADQIQ QILISH. *PEDAGOG*, 6(11), 230-236.
4. Xabibullayevich, M. M., Numonjonovna, D. M., & Abdumutal o'g'li, A. A. (2023). OHAKTOSH ASOSIDA KALSIY NITRAT ISHLAB CHIQUARISH XOSSALARI VA TEXNOLOGIYASI. *PEDAGOG*, 6(11), 225-229.
5. Hamza O'G'Li, B. H., Xabibullaevich, M. M., Qarshiboevna, E. M., & O'G'Li, D. M. K. (2023). NEFT VA GAZNING KIMYOVIY TARKIBI. *Yosh mutaxassislar*, 1(03), 53-57.
6. Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN" ANAVIY BO" LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG" ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 783-786.
7. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 16-18.
8. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 19-21.
9. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМОВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
10. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
11. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).

12. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
14. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.
15. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. *The Way of Science*, (4), 77.
16. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» *Science Journal* № 21 (103) June 2019 г.
17. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
18. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
19. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
20. Фазлиев Жамолитдин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
21. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
22. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
23. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
24. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
25. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O‘ SIMLIGI VA DONINING XALQ XO‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
26. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
27. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
28. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
29. Шахриллович И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
30. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloeyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyulovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).

31. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
32. EUsarov, J., Jeshnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
33. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
34. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
35. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
36. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
37. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
38. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
39. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
40. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
41. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
42. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
43. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
44. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
45. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>